

зворотного зв'язку. Водночас окреслено ключові проблеми впровадження ШІ, серед яких питання академічної доброчесності, технічні обмеження, недостатня підготовка викладачів, ризики помилок та загрози конфіденційності даних. Запропоновано рекомендації щодо етичного та регламентованого використання ШІ в закладах освіти. Також наголошено на необхідності формування цифрових компетентностей усіх учасників освітнього процесу для ефективного та відповідального використання інструментів ШІ. Підкреслено важливість поєднання технологічних інновацій із педагогічною доцільністю та людським контролем.

Ключові слова: штучний інтелект, цифровізація, здобувач, ефективність, якість.

Larysa Vasyurenko. Artificial Intelligence in Ukrainian Higher Education: Analysis of Efficiency and Prospects.

The abstracts examine the essence of artificial intelligence and the features of its application in the educational process. The main advantages of integrating AI into education are analyzed, in particular, personalization of learning, automation of assessment, increasing accessibility for people with special educational needs, and reducing the burden on teachers. Examples of modern educational platforms that use AI tools to analyze knowledge gaps and provide feedback are given. At the same time, key problems in implementing AI are outlined, including issues of academic integrity, technical limitations, insufficient training of teachers, risks of errors, and threats to data confidentiality. Recommendations are proposed for the ethical and regulated use of AI in educational institutions. The need to form digital competencies of all participants in the educational process for the effective and responsible use of AI tools is also emphasized. The importance of combining technological innovations with pedagogical expediency and human control is emphasized.

Keywords: artificial intelligence, digitalization, applicant, efficiency, quality.

К. Ю. Величко

КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ТРАНСФОРМАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ В УМОВАХ ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ

Ефективність функціонування національного освітнього простору є одним із визначальних чинників конкурентоспроможності економіки та її здатності адаптуватися до структурних соціально-економічних змін. Саме зростання кількості висококваліфікованих фахівців виступає каталізатором економічного розвитку країни, водночас формуючи уявлення про освіту як ключову стратегічну інвестицію в людський капітал і майбутнє держави. Крім того, система освіти виконує важливу соціальну функцію, забезпечуючи зменшення соціальної нерівності, розширення можливостей соціальної мобільності та інтеграцію різних груп населення у суспільне й економічне життя.

Сьогодні національний освітній простір перебуває під впливом низки системних викликів, серед яких ключове місце посідає демографічна криза. Скорочення чисельності населення, зниження рівня народжуваності, різке зростання міграційних процесів впливають на наповнення контингенту здобувачів, функціонування освітніх закладів та структуру освітніх послуг. Особливої гостроти ці процеси набули в умовах війни [1, с.184-188] та масштабної вимушеної міграції населення, насамперед молоді. Значний відтік молодого населення, який за офіційними даними складає 1,7 млн. молодих людей [2] звужує потенційну базу здобувачів, поглиблюючи дисбаланси на ринку праці. Демографічна криза зумовлює потребу в глибоких структурних трансформаціях національного освітнього простору, які охоплюють як кількісні, так і якісні параметри його функціонування. Йдеться не лише про оптимізацію мережі закладів освіти, а про зміну структури контингенту здобувачів, оновлення змісту освітніх програм, форм організації освітнього процесу та підходів до управління освітніми системами. У цьому контексті актуалізується проблематика формування нової освітньої архітектури, що охоплює інституційну,

організаційну та технологічну перебудову освітнього простору та передбачає переосмислення співвідношення між рівнями та формами освіти, активний розвиток дистанційної та змішаної форм навчання, а також посилення ролі освіти впродовж життя як відповіді на процеси демографічного старіння населення. Очевидно, що дистанційні та змішані формати навчання, які набули поширення в умовах пандемії та воєнного часу, зберігатимуть свою актуальність і надалі, поступово трансформуючись у стійкі освітньо-технологічні моделі. Їхні ключові переваги полягають у гнучкості організації освітнього процесу, можливості поєднання навчання з професійною діяльністю, а також у залученні здобувачів незалежно від їхнього територіального розташування, зокрема іноземних. Це надає оптимістичну надію щодо збереження та можливого розширення контингенту здобувачів.

Скорочення демографічного потенціалу посилює конкуренцію між закладами освіти та актуалізує необхідність системного оновлення освітніх програм відповідно до вимог ринку праці. За таких умов зростає значущість формування цифрових, управлінських, комунікативних і міждисциплінарних компетентностей, а також упровадження практико-орієнтованих форм навчання. Ключовою передумовою ефективної реалізації дистанційної та змішаної освіти є підвищення рівня цифрової компетентності педагогічних і науково-педагогічних працівників, і це передбачає не просте володіння базовими цифровими навичками, а здатність проєктувати,

Таблиця 1

Цифрові інструменти забезпечення дистанційної та змішаної освіти

Група цифрових інструментів	Характеристика (функціональне призначення)	Приклади платформ / рішень
Платформи синхронної комунікації та онлайн-взаємодії	Забезпечують проведення лекцій, семінарських занять, консультацій та групової роботи в режимі реального часу; сприяють підтриманню інтерактивної взаємодії між викладачами та здобувачами освіти	Zoom, Microsoft Teams, Google Meet
Інструменти асинхронного навчання	Орієнтовані на самостійну роботу здобувачів освіти; забезпечують доступ до навчального контенту у зручний час, підтримують академічні дискусії та формування індивідуальних освітніх траєкторій	Відеолекції, підкасти, інтерактивні модулі, форуми у Moodle
Сервіси формувального та підсумкового оцінювання	Дозволяють здійснювати поточний і підсумковий контроль знань, оцінювати результати навчання, формувати електронні портфоліо та сприяти дотриманню принципів академічної доброчесності	Автоматизовані тестові системи, електронні портфоліо, системи перевірки на плагіат
Інструменти навчальної аналітики (Learning Analytics)	Забезпечують збір та аналіз даних щодо навчальної активності здобувачів освіти, рівня засвоєння навчального матеріалу та ефективності освітніх програм	Аналітичні модулі LMS, дашборди успішності
Цифрові симулятори та віртуальні навчальні середовища	Сприяють формуванню практичних і професійних компетентностей шляхом моделювання реальних виробничих, управлінських або соціально-економічних ситуацій	Віртуальні лабораторії, бізнес-симулятори, кейс-платформи

Джерело: побудовано автором на основі [3].

реалізувати та супроводжувати освітні програми в цифровому середовищі із забезпеченням інтеграції цифрових інструментів на всіх етапах освітнього процесу (табл. 1).

Демографічна криза піднімає і проблему оптимізації освітньої мережі. Стратегічного значення набуває перехід від екстенсивної моделі розвитку освіти, орієнтованої переважно на кількісне зростання, до інтенсивної моделі, заснованої на підвищенні якості освітніх послуг, ефективності управління та результативності освітньої діяльності.

Демографічна криза піднімає і проблематику оптимізації освітньої мережі. Стратегічного значення набуває перехід від екстенсивної моделі розвитку освіти, орієнтованої переважно на кількісне зростання, до інтенсивної моделі, заснованої на підвищенні якості освітніх послуг, ефективності управління та результативності освітньої діяльності.

Демографічні трансформації змінюють також співвідношення між рівнями та видами освіти. Зменшення «традиційного» контингенту здобувачів вищої освіти посилює роль професійної, фахової передвищої, післядипломної освіти, а також програм перепідготовки й підвищення кваліфікації дорослого населення. Фактично освітній простір поступово відходить від лінійної моделі «освіта – праця» та трансформується у безперервний процес навчання, інтегрований упродовж усього життя (рис. 1).

Концепція навчання впродовж життя створює можливості для розширення контингенту здобувачів освіти за рахунок дорослого населення, осіб третього віку та фахівців, зацікавлених у зміні професійної траєкторії. При цьому актуальним є розвиток короткотермінових сертифікатних програм, програм перекваліфікації, модульного навчання (з можливістю перезарахування) та практико-орієнтованих тренінгів. Ефективність такого підходу підтверджується міжнародною

Рис. 1. Трансформація освітнього простору

Джерело: побудовано автором за допомогою ШІ

практикою, зокрема впровадженню дуальної моделі освіти в Німеччині, прикладом якої є Duale Hochschule Baden-Württemberg, де освітні програми поєднують теоретичну підготовку з практичною діяльністю на підприємствах [4, с. 31-35]. Паралельно в європейських країнах активно розвиваються програми освіти для осіб третього віку, зокрема мережа University of the Third Age, що функціонує у Великій Британії, Франції, Польщі, Італії та ін. країнах. У країнах ЄС та Північної Америки також поширені програми continuing education і professional development, що реалізуються у форматі коротких сертифікатних курсів, мікрокваліфікацій та онлайн-курсів [4, с. 31-35].

Вагомим викликом трансформації національного освітнього простору в умовах демографічної кризи є проблема фінансування освітньої сфери. Скорочення контингенту здобувачів освіти без адекватного перегляду фінансових механізмів створює ризики хронічного недофінансування, погіршення якості освітніх послуг та деградації матеріально-технічної й наукової бази. Тому заслуговує на підтримку підхід, що передбачатиме гарантоване фінансування базових потреб закладів освіти на рівні не менше 90 % потреби [5, с. 1-7]. Міжнародний досвід свідчить, що в країнах ЄС сукупні видатки на освіту зазвичай становлять 6-8% ВВП, що забезпечує стабільний розвиток освітніх систем. В Україні, навіть за умов розширення фінансової автономії університетів, до 70- 80% видатків спрямовується на оплату праці та обов'язкові нарахування, що обмежує можливості інвестування у розвиток та знижує конкурентоспроможність закладів освіти в умовах демографічної кризи [6, с.55-64]. У зв'язку з цим доцільним є поєднання базового та стимулюючого фінансування, за якого розподіл коштів на розвиток залежить від результативності науково-інноваційної діяльності, якості підготовки фахівців та оцінок роботодавців як ключових зовнішніх стейкхолдерів. Диверсифікація джерел фінансування можлива також за рахунок регіональних бюджетів і співпраці з бізнесом, зокрема через цільову підготовку фахівців за спеціальностями, критично важливими для розвитку конкретних регіонів та галузей економіки.

Таким чином, трансформація національного освітнього простору в умовах демографічної кризи має комплексний характер і спрямована на адаптацію освітньої системи до нових соціально-економічних реалій. Реалізація відповідних змін в освітній політиці дозволить не лише мінімізувати негативні демографічні наслідки, а й сформувати підґрунтя для підвищення якості національного освітнього простору, ефективного використання людського потенціалу та забезпечення сталого розвитку нашої країни в довгостроковій перспективі.

Список бібліографічних посилань

1. Цибульська, Е.І., Овчаренко, К.В. та Піковець, Н.Л. (2024). Вплив воєнних дій на міграційні процеси основних суб'єктів вищої школи в Україні. [online] У: К. В. Астахова та ін. ред. *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Харків: Вид-во НУА, с.184–188.
2. (2025). *Скільки молоді виїхало за кордон під час війни: дані Мінмолодьспорту* [online]. Available at: <https://surl.li/saqtcx> [Accessed 02 Jan. 2026].
3. Гуралюк, А.Г., Коваленко, В.В., Закатнов, Д.О., Ростока, М.Л., Тарнавська, С.В., Вараксіна, Н.В., Шило, О.А., Білоцерківець, І.П. та Жигалюк, А.В. (2025). *Цифровізація освіти і науки в період російсько-української війни та відновлення України* [online]. Київ: ФОП Ямчинський О.В. Available at: <https://surl.li/cijqhn> [Accessed 20 Dec. 2025].
4. Величко, К.Ю. (2024). Симбіоз теорії та практики: основа для створення сучасних освітньо-професійних програм на основі дуальної моделі. [online] У: К. В. Астахова та ін. ред. *Університетські спільноти та їх роль в умовах дифузності сучасної освіти*. Харків: Вид-во НУА, с.31–35.
5. Ніколаєнко, С.М. (2024). Про шляхи майбутнього розвитку вищої освіти України: від слів до діла. *Вісник Національної академії педагогічних наук України*, 6(2), с. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6201>
6. Шевченко, І., Дармофал, Е. (2025). Концепція сталого розвитку закладу вищої освіти:

References

1. Tsybuls'ka, E.I., Ovcharenko, K.V. and Pikovets, N.L. (2024). *Vplyv voyennykh diy na mihratsiyni protsesy osnovnykh subyektiv vyshchoyi shkoly v Ukrayini* [Influence of military actions on migration processes of main higher education actors in Ukraine]. [online] In: K.V. Astakhova et al. eds *Universytets'ki spil'noty ta yikh rol'v umovakh dyfuznosti suchasnoyi osvity* [University communities and their role under diffusion of modern education]. Kharkiv: Publishing House of NUA, pp. 184–188.
2. (2025). *Skilky molodi vyikhalo za korodon pid chas viyny: dani Minmolod'sportu* [How many young people left the border during the war: tributes to the Ministry of Youth Sports] [online]. Available at: <https://surl.li/saqtcx> [Accessed 02 Jan. 2026].
3. Huralyuk, A.H., Kovalenko, V.V., Zakatnov, D.O., Rostoka, M.L, Tarnavska, S.V., Varaksina, N.V., Shylo, O.A., Bilotserkivets, I.P. and Zhyhaliuk, A.V. (2025). *Tsifrovizatsiya osvity i nauky v period rosiys'ko-ukrayins'koyi viyny ta vidnovlennya Ukrayiny* [Digitalisation of education and science during the Russian-Ukrainian war and Ukraine's recovery] [online]. Kyiv: FOP Yamchynskyi O.V. Available at: <https://surl.li/cijqhn> [Accessed 20 Dec. 2025].
4. Velychko, K.Yu. (2024). *Simbioz teorii ta praktyky: osnova dlya stvorennya suchasnykh osvityno-profesiynykh prohram na osnovi dual'noyi modeli* [Symbiosis of theory and practice: basis for creation of modern educational-professional programs on dual model]. [online] In: K.V. Astakhova et al. eds *Universytets'ki spil'noty ta yikh rol'v umovakh dyfuznosti suchasnoyi osvity* [University communities and their role under diffusion of modern education]. Kharkiv: Publishing House of NUA, pp. 31–35.
5. Nikolaenko, S.M. (2024) *Pro shlyakhy maybutnoho rozvytku vyshchoyi osvity Ukrayiny: vid slov do dila* [On the future development of higher education in Ukraine: from words to action]. *Visnyk Natsional'noyi akademiyi pedahohichnykh nauk Ukrayiny* [Bulletin of the National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine], 6 (2), pp. 1–7. DOI: <https://doi.org/10.37472/v.naes.2024.6201>
6. Shevchenko, I., Darmofal, E. (2025). *Kontseptsiya staloho rozvytku zakladu vyshchoyi osvity: transformatsiynyy aspekt* [Concept of sustainable development of higher education institution: transformational aspect]. *Ukrayins'kyi Pedahohichnyy zhurnal* [Ukrainian Pedagogical Journal], 2, pp. 55–64. DOI: <https://doi.org/10.32405/2411-1317-2025-2-55-64>

Величко Катерина Юріївна, Ключові аспекти трансформації національного освітнього простору в умовах демографічної кризи.

Охарактеризовано трансформацію національного освітнього простору в умовах демографічної кризи та воєнних викликів, що вплинули на контингент здобувачів, структуру освітніх програм та систему управління закладами освіти. Проаналізовано вплив скорочення чисельності молоді, внутрішньої та зовнішньої міграції, а також старіння населення на функціонування вищих навчальних закладів. Звернено увагу на роль дистанційних та змішаних форм навчання, цифрових інструментів і дуальної моделі освіти як механізмів адаптації освітньої системи до сучасних соціально-економічних умов. Визначено необхідність системного оновлення змісту освітніх програм, розвитку ключових компетентностей та підвищення цифрової грамотності педагогічних працівників. Наголошено на важливості реформування фінансових механізмів та диверсифікації джерел фінансування. Отримані результати свідчать, що трансформація освітнього простору сприяє підвищенню його стійкості, конкурентоспроможності та формуванню умов для сталого соціально-економічного розвитку держави.

Ключові слова: демографічна криза, національний освітній простір, дистанційне навчання, цифрові компетентності, дуальна освіта, вища освіта, соціально-економічна адаптація.

Velychko Kateryna. Key Aspects of the Transformation of the National Educational Space in the Context of a Demographic Crisis.

The article examines the transformation of the national educational space in the context of demographic crisis and wartime challenges affecting student populations, the structure of educational programs, and the

management of higher education institutions. The study analyzes the impact of youth outflow, internal and external migration, and population aging on the functioning of universities. Special attention is given to the role of distance and blended learning, digital tools, and the dual education model as mechanisms for adapting the educational system to contemporary socio-economic conditions. The need for systematic updating of curricula, development of key competencies, and enhancement of educators' digital literacy is emphasized. The article also highlights the importance of reforming financial mechanisms and diversifying funding sources. The results demonstrate that transforming the educational space contributes to its resilience, competitiveness, and the creation of conditions for sustainable socio-economic development of the state.

Key words: demographic crisis, national educational space, distance learning, digital competencies, dual education, higher education, socio-economic adaptation.

О. Л. Войно-Данчишина

ГНУЧКА ЗАЙНЯТІСТЬ І НАВЧАННЯ ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ: ПРАВОВІ ВІДПОВІДІ НА ВИКЛИКИ ЧАСУ

Сучасний ринок праці в Україні перебуває у стані глибокої трансформації, що зумовлено цифровізацією економіки, глобальними міграційними процесами, демографічними викликами, а також наслідками воєнних дій. Однією з ключових тенденцій цих змін є поширення гнучких форм зайнятості, які істотно впливають як на характер трудових відносин, так і на вимоги до професійної підготовки та безперервного навчання працівників. У цьому контексті особливої актуальності набуває проблема правового забезпечення освіти дорослих.

Гнучка зайнятість створює нові можливості для поєднання трудової діяльності з навчанням упродовж життя. Але ж водночас це породжує низку правових ризиків. Йдеться, зокрема, про нестабільність трудових гарантій, обмежений доступ працівників до соціального захисту, а також відсутність чітких механізмів забезпечення права на освіту та підвищення кваліфікації для осіб, зайнятих у нестандартних (неформалізованих) формах праці.

За таких умов навчання впродовж життя перестає бути виключно елементом особистого розвитку і набуває статусу необхідної умови збереження конкурентоспроможності працівника на ринку праці. Проте реалізація цього підходу неможлива без належного нормативно-правового підґрунтя. Це б забезпечувало рівний доступ дорослого населення до освітніх можливостей незалежно від форми зайнятості, а також визначало обов'язки держави, роботодавців і самих працівників у сфері безперервного навчання.

У зв'язку з цим особливого значення набуває необхідність чіткого та системного законодавчого регулювання гнучких форм зайнятості, а також створення правових механізмів, що гарантують можливість і доступність навчання для дорослих осіб. Саме узгодження норм трудового та освітнього законодавства здатне забезпечити баланс між потребами ринку праці, інтересами роботодавців і правами працівників в умовах сучасних соціально-економічних викликів. Треба враховувати також потреби ринку праці в перспективі необхідності відновлення економіки України у післявоєнний період.

До гнучких форм зайнятості, що активно розвиваються в Україні, належать дистанційна робота, фріланс, проєктна зайнятість та платформна праця. Так, дистанційна робота отримала нормативне закріплення у Кодексі законів про працю України (далі - КЗпП України), зокрема у статтях 60№ та 60І, які визначають особливості організації дистанційної та надомної праці [1]. Зазначені норми спрямовані на регулювання режиму роботи, умов праці та взаємодії між працівником і роботодавцем, проте практично не містять положень щодо забезпечення права таких працівників на професійне навчання. Норми щодо гнучкого режиму робочого часу закріплено у статті 60 КЗпП України [1].

Фріланс і проєктна зайнятість здебільшого реалізуються через цивільно-правові договори, що виводить працівників за межі класичних трудових правовідносин. У таких умовах право на